

FANLARARO INTEGRATSIYA: TALABALARDA HAMKORLIK VA MULOQOT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM ZARURATI

Arslon Komilovich Nafasov

ChDPU Fakultetlararo Ijtimoiy fanlar kafedrası
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fanlararo integratsiyaning ahamiyati, bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda insonlar muammolarni hal qilish, ongli qarorlar qabul qilish va yangi vaziyatlarga moslashish uchun bir nechta fanlardan bilim olishlari kerakligi, tarixni boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda pedagoglar o'quvchilarda XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan fanlararo fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishlari mumkinligi haqida to'xtalib o'tilgan..

Kalit so'zla: fanlararo integratsiya, hamkorlik, muloqot, uzluksiz ta'lim, tarixiy jarayonlar, geografik omillar.

Abstract: This article focuses on the importance of interdisciplinary integration, in today's fast-changing world, people need to learn from several disciplines to solve problems, make informed decisions, and adapt to new situations. By integrating history with other disciplines, educators can help students develop the interdisciplinary thinking skills necessary for success in the 21st century.

Keywords: interdisciplinary integration, cooperation, communication, continuous education, historical processes, geographical factors.

Аннотация: В этой статье основное внимание уделяется важности междисциплинарной интеграции: в современном быстро меняющемся мире людям необходимо изучать несколько дисциплин, чтобы решать проблемы, принимать обоснованные решения и адаптироваться к новым ситуациям. Интегрируя историю с другими дисциплинами, преподаватели могут помочь учащимся развить навыки междисциплинарного мышления, необходимые для успеха в 21 веке.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, сотрудничество, коммуникация, непрерывное образование, исторические процессы, географические факторы.

Talabalarni turli fanlar bo'yicha birgalikda ishlashga undash ularda hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv ko'pincha loyiha asosida

o'rganish, guruh muhokamalari va hamkorlikdagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilardan samarali muloqot qilish, fikr almashish va jamoa bo'lib ishlashni talab qiladi. Bu ko'nikmalar akademik va professional muhitda hamkorlik va muloqot yuqori baholanadigan zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur hisoblandi. Misol uchun, tarix va san'atni birlashtirgan loyiha o'quvchilarning tarixiy devoriy rasm yoki ko'rgazma yaratish uchun birgalikda ishlashini o'z ichiga oladi. Ushbu loyiha ulardan tarixiy voqealarni tadqiq qilish, badiiy dizayn ustida hamkorlik qilish va o'z topilmalari va g'oyalari tengdoshlari va o'qituvchilariga yetkazishni talab qiladi. Bu jarayon orqali o'quvchilar jamoada ishlash, muammolarni hal etish va taqdimot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, fanlararo integratsiya o'quvchilarga murakkab va o'zaro bog'liq masalalarni hal etish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni berish orqali ularni real muammolarga tayyorlaydi. Bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda insonlar muammolarni hal qilish, ongli qarorlar qabul qilish va yangi vaziyatlarga moslashish uchun bir nechta fanlardan bilim olishlari kerak. Tarixni boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda pedagoglar o'quvchilarda XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan fanlararo fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradilar. Masalan, tarixni iqtisod bilan integratsiyalash o'quvchilarga iqtisodiy nazariya va amaliyotning tarixiy kontekstini tushunishga yordam beradi. Iqtisodiy fikr tarixi va iqtisodiy siyosatning tarixiy voqealarga ta'sirini o'rganish orqali o'quvchilar iqtisodiy tamoyillar insoniyat jamiyatlarini qanday shakllantirgani hamda bugungi kunda dunyoga ta'sir qilishda davom etishi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu fanlararo yondashuv o'quvchilarni iqtisodiy masalalar haqida tanqidiy fikr yuritishga, shaxsiy va kasbiy hayotida asosli qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

Yana aytishimiz mumkinki, fanlararo integratsiya uzluksiz ta'limni rag'batlantiradi. O'quvchilar turli mavzularni integratsiya qilishning ahamiyatini ko'rganlarida va o'z o'rganishlarini real vaziyatda qanday qo'llash mumkinligini tushunganlarida, ularda o'rganishga nisbatan davomiy qiziqish paydo bo'ladi. Misol uchun, tarixni siyosiy fanlar bilan integratsiyalash o'quvchilarga zamonaviy siyosiy muammolar va munozaralarning tarixiy kontekstini tushunishga yordam beradi. Siyosiy fikr tarixi va siyosiy institutlarning rivojlanishini o'rganish orqali o'quvchilar zamonaviy siyosiy tizimlarning kelib chiqishi hamda evolyutsiyasi haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu fanlararo yondashuv o'quvchilarni siyosiy o'zgarishlardan xabardor bo'lishga, fuqarolik faoliyati bilan shug'ullanishga ilhomlantiradi, bu esa uzluksiz ta'limni, shuningdek, faol fuqarolikni rag'batlantiradi.

Tahlilimizcha, tarix fanining boshqa fanlar bilan fanlararo integratsiyalashuvi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, bilimlarni yaxlit tushunishni, faollik va motivatsiyani rag'batlantirish, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarni real dunyo muammolariga tayyorlash hamda uzluksiz ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun juda muhim ekan. Fanlararo to'siqlarni bartaraf etish va bilimlarning o'zaro bog'liqligini uqtirish orqali o'qituvchilar o'quvchilar uchun yanada boyitilgan va mazmunli ta'lim bera oladilar. Ushbu fanlararo yondashuv nafaqat akademik samaradorlikni oshiradi, balki o'quvchilarni zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qilish va zamondan xabardor, faol va moslashuvchan shaxslar bo'lishga tayyorlaydi.

Tarix fani boshqa turli fanlar, jumladan geografiya, adabiyot va ijtimoiy fanlar bilan uzviy bog'liqligi nazariy tahlil qilishda davom etadigan bo'lsak, ushbu fanlararo aloqalar tarix haqidagi tushunchalarni boyitadi va o'quvchilar o'tmish haqida yanada yaxlit tasavvurga ega bo'ladi. Tarix va ushbu fanlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish orqali o'qituvchilar yanada integratsiyalashgan va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratishi mumkin.

Tadqiqotimizda tarix fanlarining boshqa fanlar bilan integratsiyasiga doir fikrlar umumlashtirildi va mazkur integratsiyaning mazmuni aniqlashtirildi. Buni quyida ko'rib chiqamiz.

Tarix va geografiya o'rtasidagi munosabatlar asosli, chunki geografik omillar tarixiy voqealarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaganligi barchamizga ma'lum. Geografiya xalqlar harakati, madaniyatlarning rivojlanishi, sivilizatsiyalarning yuksalishi va qulashini tushunish uchun fazoviy kontekstni ta'minlaydi. Tog'lar, daryolar va dengizlar kabi geografik xususiyatlar tarixan sivilizatsiyalar rivojiga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, Nil daryosi bo'yidagi unumdor yerlar qadimgi Misr sivilizatsiyasining yuksalishida muhim rol o'ynagan. Xuddi shunday, Gretsiyaning tog'li hududi Afina va Sparta kabi mustaqil shahar-davlatlarning rivojlanishiga hissa qo'shib, qadimgi Yunonistonning siyosiy manzarasini shakllantirgan.⁴ Geografiya, shuningdek, savdo va kashfiyotda muhim rol o'ynaydi. Tabiiy resurslar va savdo yo'llarining joylashuvi mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatib keladi. Masalan, Buyuk ipak yo'li Sharq va G'arbni bog'laydigan, turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi madaniy va iqtisodiy almashinuvlarni osonlashtirgan savdo yo'llari tarmog'i hisoblangan.⁵ Tarixiy voqealarning ekologik

⁴ de Blij, H. J. (2005). *Why Geography Matters: More Than Ever*. Oxford University Press.

⁵ Beckwith, C. I. (2009). *Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present*. Princeton University Press.

kontekstini tushunish insoniyat jamiyatlarining qiyinchiliklari va moslashuvlarini tushunish uchun juda muhim hisoblanib, iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va resurslarning mavjudligi kabi ekologik omillar migratsiya, nizolar va ijtimoiy o'zgarishlarga turtki bo'lgan. Masalan, 14-asrdan 19-asrgacha sodir bo'lgan kichik muzlik davri, Yevropadagi qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot va ijtimoiy tuzilmalarga chuqur ta'sir ko'rsatgan.⁶

Adabiyotlar ro'yxati

1. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий кадриятлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Т.: Фан, 2006. – 232 б.
2. Мухамедов Ғ.И, Хўжамқулов У.Н., Тоштемирова С.А. Педагогик таълим инновацион кластери. – Т.: Университет, 2020. – 280 б.
3. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1988.
4. Тошпўлатов Т., Ярашов Ғ. Тарих ўқитиш методикаси. – Т.: Университет, 2002.
5. de Blij, H. J. (2005). Why Geography Matters: More Than Ever. Oxford University Press.
6. Beckwith, C. I. (2009). Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton University Press.
7. Fagan, B. (2000). The Little Ice Age: How Climate Made History 1300-1850. Basic Books

⁶ Fagan, B. (2000). The Little Ice Age: How Climate Made History 1300-1850. Basic Books.